

Authentic Critical Edition of *Akilattirattu Ammanai*

Dr. T. Rajarethinam, French Institute of Asian Studies, Pondicherry.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-9087-7302>

DOI: 10.5281/zenodo.6447660

Abstract

Ayya Vaikundar taught "*Akilattirattu Ammaanai*" to the suppressed people in the southern most Tamil Nadu. The manuscripts of this text have been spread everywhere when Ayyavazhi spread all over Tamilnadu and some other places apart from Tamilnadu. Though many printed books are available on the basis of manuscripts, there are no critical editions. There is a need to make a critical edition for "*Akilattirattu Ammanai*". It will help us see an original version without copying errors and textual variations. It will also help us understand and reconstruct the transmission history of "*Akilattirattu Ammanai*". By this transmission history, we can reconstruct the educational qualification history of particular people who were suppressed by the Travancore Government.

Keywords: Ayya Vaikundar, *Akilattirattu Ammaanai*, Critical Edition.

References

- [1] Kannapiran. *Ayya Vaikundarin Akilathirattuch Surukkam*. Akila Murasu Publication, Chennai, 1999.
- [2] Thangaiya Nadar. *Das Press*, Nagercoil. Fourth Edition, 1963 (Kollam 1138).
- [3] Dharmarajan, Pon. *Akilathirattu Aaivu Nool*.
- [4] Dhinakaran, D. *Akilathirattu Ammanai Vilakkavurai*, Vol.1-5, Vaikundar Thirukudumbam, Nagercoil, 1996.
- [5] Balaramachandran Nadar. *Bhagavan Vaikundar Arulnool*. Samithoppu, 1980.
- [6] Perumal, e.g. Ayya Vaikundasamy Arulia *Akilathirattu Ammanai*. Kalachuvadu Publishing House, Nagercoil, 2009.
- [7] Manibhari, *Akilathirattu Vilakkavurai*.
- [8] Vivekanandan. *Akilathirattu Ammanai Thiruvasaki Moolamum Uraiyum*, published by Vivekanandan, Asaripallam, 1993.

Author Contribution Statement: NIL

Author Acknowledgement: Nil

Author Declaration: I declare that there is no competing interest in the content and authorship of this scholarly work.

The content of the article is licensed under [Creative Commons Attribution4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) International License.

அகிலத்திரட்டு அம்மாணை செம்பதிப்பு

முனைவர் தி. இராஜரெத்தினம், பிரெஞ்சு ஆசியவியல் ஆய்வு நிறுவனம், பாண்டிச்சேரி.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-9087-7302>

DOI: 10.5281/zenodo.6447660

ஆய்வுச்சுருக்கம்

அய்யா வைகுண்டர் திருவாக்கு அகிலத்திரட்டாக மலர்ந்தது. அது தாழக்கிடந்த மக்களுக்கு ஒளிவிளக்காகவும் விளங்கியது. அய்யா வழி நாடெங்கும் பரவியபோது அகிலத்திரட்டும் பல சுவடிகளாகப் படியெடுக்கப்பட்டு அய்யாவழிப் பதிகளில் ஏடுவாசிக்க உபயோகப்படுத்தப்பட்டு வந்தது. அம்மக்களின் புனித நூலாகவும் திகழ்ந்தது. சுவடிகள் படியெடுக்கப்படும்போது மனிதர்களின் அறியாமையினாலும், கவனக்குறைவினாலும் பல மாற்றங்களை அடைவது உண்டு. அவற்றைச் சரிசெய்ய இப்போது கிடைக்கின்ற சுவடிகளையெல்லாம் திரட்டி அவற்றை ஒன்றோடொன்று ஒப்பிட்டு பாடவேறுபாட்டு ஆய்வு செய்தாலே நம்பகமான பதிப்பினை உருவாக்க முடியும். இன்று அச்சில் உள்ள பதிப்புகள் இவ்வாறு பாடவேறுபாட்டு ஆய்வு செய்யாமல் பதிப்பிக்கப்பட்டுள்ளமையினால் பல விடுபாடுகள், சேர்க்கைகள் அந்தப் பதிப்புகளில் காணப்படுகின்றன. மூலபாடத்திறனாய்வு முறையில் அகிலத்திரட்டு அம்மாணை நூல் பதிப்பிக்கப்படவேண்டியது அவசியமானது ஆகும். இந்த ஆய்வின் மூலம் நம்பகமான சுத்தப் பதிப்பு நமக்குக் கிடைக்கும் என்பதோடு எத்தனைச் சுவடிகள் இதுவரை வழங்கிவருகின்றன, அவை எங்கெல்லாம் உள்ளன, இந்தச் சுவடிகளைப் பயன்படுத்தியோரின் கல்வியறிவு, வாசிப்பறிவு, முதலிய பலசெய்திகளை நாம் அறிய முடியும்.

கருச்சொற்கள்: அய்யா வைகுண்டர், அகிலத்திரட்டு அம்மாணை, செம்பதிப்பு.

முன்னுரை

‘அகிலத்திரட்டு அம்மாணை’ என்னும் நூல் தென்தமிழக மக்களால் அய்யா வைகுண்டர் என்று அழைக்கப்படும் ‘முத்துக்குட்டி சுவாமிகளால்’ அருளப்பட்ட ஒரு அருள்நூல் ஆகும். 19 - ஆம் நூற்றாண்டில் கொல்லம் ஆண்டு 1016 (1841 டிசம்பர் 12) இல் இந்நூல் எழுதப்பட்டதாக அறியப்படுகிறது. ஆங்கிலேய ஆட்சியின் கொடுமையினின்றும் மக்களைக் காத்திட பல மாபெரும் தலைவர்கள் பாடுபட்டனர் என்பதை வரலாறு நமக்கு உணர்த்தும். ஆனால், சமூகத்தின் அடிமட்ட நிலையில் ஒடுக்கப்பட்டிருந்த மக்களுக்கான விடுதலைக்காகச் சிலர் 19 ஆம் நூற்றாண்டில் எழுந்தனர். அய்யா வைகுண்டர், இராமலிங்க வள்ளலார், கேரளத்தில்

நாராயணகுரு, அய்யங்காளி முதலியோர் குறிப்பிடத்தக்கவர்கள் ஆவர். இவர்களில் அய்யா வைகுண்டர் காலத்தால் முன்னோடி ஆவார். இக்காலகட்டத்தில் ஒடுக்கப்பட்ட இனத்தாராக சுமார் 18 இனங்கள் குறிப்பிடப்படுகின்றன. ஆங்கிலேயே மதமாற்றத்தையும் ஆளும் வர்க்கத்தினரின் தீண்டாமைக் கொடுமையினையும் எதிர்த்த அய்யா சாணார் இனத்தில் பிறந்திருந்தாலும் ஒடுக்கப்பட்ட எல்லா மக்களுக்காகவும் போராடினார். அந்த விடுதலை எல்லோருக்குமானது. அந்த விடுதலைக்கான போராட்டம் அவரின் தனிப்பட்ட போராட்டமாகும். அவருடன் யாரும் கூட்டணி வைத்துக்கொள்ளவில்லை. யாருடைய கூட்டணியும் அவருக்குத் தேவைப்படவும் இல்லை. அவரின் ஆன்மபலம் அவருக்குத் தனிமனிதராக திருவிதாங்கூர் அரசரையும் அவரோடு கூட்டணி வைத்திருந்த வெள்ளையரையும் எதிர்க்கப் போதுமானதாக இருந்தது. அவர் மட்டும் இல்லாது போயிருந்தால் இந்நேரம் கன்னியாகுமரி மாவட்டம் முழுவதும் கிருஸ்தவ மயமாயிருக்கும். அய்யா வைகுண்டரின் இந்தப் போராட்டம் ஒரு தனிமனித இயக்கமாக நடைபெற்றது. அவர் அதனை மிகத்திறம்பட திட்டமிட்டு அமைத்தார். உயர் சாதியினருக்கு எதிராகவும் மதமாற்றத்திற்கு எதிராகவும் அவர் 'மாற்று வழிபாடு' ஒன்றினை 'அய்யாவழி' என்னும் பெயரில் ஏற்படுத்தினார். நாராயணகுருவின் 'ஈழவ சிவன்' என்னும் வழிபாட்டு உருவாக்கத்திற்கான முன்னோடி முயற்சி இவ்வழிபாடாகும். அவர்

1. அய்யாவழி இனத்தாங்கல் (வழிபாட்டிடம்) ஏற்படுத்தினார்.
2. அங்கு மக்கள் வழிபட 'கூட்டு வழிபாட்டு' முறையினை முன்மொழிந்தார்.
3. அந்த வழிபாட்டிற்கான நூல்களைத் தாமே சொல்லி எழுதுவித்தார்.

அந்த நூல்களில் 'அகிலத்திரட்டு அம்மாணை' என்னும் நூல் அய்யாவழியின் புனிதநூலாக வழங்கிவருகிறது. தமிழகம் மட்டுமல்லாது மும்பை, இலங்கை முதலிய இடங்கள் வரை பரவியுள்ள இந்த வழிபாடு இன்றும் மக்களால் வழிபடப்பட்டு வருகிறது; மக்கள் வாழ்வில் மறுமலர்ச்சியையும் எழுச்சியையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது. புனித நூலாயினும் ஒரு நூல் பல்வேறு இடங்களிலும் ஏடுகள் மூலமே பரவி வந்துள்ளதால் அந்த நூலின் படிக்களுக்கிடையே பல பாடவேறுபாடுகள் ஏற்பட்டுள்ளன. அச்ச நூல்கள் உருவாக்கத்தின் பின் பல அகிலத்திரட்டு அச்ச நூல்கள் வெளியாகியுள்ளன. அந்த நூல்களுக்கிடையேயும் பல பாடவேறுபாடுகள் காணப்படுகின்றன. எனவே, நல்ல ஒரு செம்பதிப்பு அகிலத்திரட்டு அம்மாணை நூலுக்கு செய்யப்படவேண்டும் என்னும் கருத்தினை முன்மொழிவதாக இக்கட்டுரை அமைகிறது.

1.1. நல்ல செம்பதிப்பு வேண்டியமை

ஆய்வுலகில் 'செம்பதிப்பு' நூல்கள் இன்று இன்றியமையாத இடத்தினைப் பெறுகின்றன. அவையே ஆய்வுக்கான நம்பகமான நூல்களாக ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகின்றன. அது மட்டுமன்று நல்ல செம்பதிப்பு நூல் பாடவேறுபாடுகளை ஆராய்வதாக மட்டுமல்லாது

எளிதில் பயன்படுத்தும் வண்ணம் சொல்லடைவு, பொருளடைவு, பாடல் முதற்குறிப்பு அகராதி முதலிய பலசெய்திகளைக் கொண்ட 'கருவிநூல்' ஆகவும் அமையும். ஆராய்ச்சி செய்வோருக்கு மட்டுமல்லாது பக்தர்களுக்கும் கூட அகிலத்திரட்டில் ஒரு குறிப்பிட்ட செய்தி எங்கு வருகிறது என்பதை உடனே அறிந்துகொள்ள இந்தக் கருவி நூல்களே உதவி செய்யும். ஏற்கனவே பதிப்பிக்கப்பட்டுள்ளவை பதிப்புப்பணியில் அனுபவம் உள்ளவர்களால் பதிப்பிக்கப் படவில்லை. எனவே, பதிப்புப்பணியில் அனுபவம் உள்ள ஒருவரால் இந்தச் செம்பதிப்புச் செய்யப்பட வேண்டும். அப்போதுதான் பன்னாடு அளவில் ஆராய்ச்சி செய்யப்படும் ஒரு நூலாகவும் அது அமையும். அயல் நாட்டினரும் அயல் மதத்தினரும் கூட அத்தகைய பதிப்பினையே விரும்புவர்.

1.2. நல்ல மொழிபெயர்ப்பு - (பலமொழிகளில்)

நல்ல செம்பதிப்பு செய்வதோடு அதனையொட்டி அகிலத்திரட்டு அம்மாணக்கான நல்ல மொழிபெயர்ப்புக்களும் வெளியாக வேண்டும். மலையாளம், தெலுகு, கன்னடம் முதலிய திராவிட மொழிகளிலும் இந்தியிலும் ஆங்கிலத்திலும் மொழிபெயர்க்கப்பட வேண்டும். அப்போதுதான் இந்தியாவின் முதல் சமூகப்புரட்சி தமிழகத்தின் தென் எல்லையில் ஏற்பட்டது என்பதை உலகம் அறியும்.

1.3. அய்யாவழி ஆய்வு

அய்யாவழி சார்ந்த ஆய்வுகளை ஊக்கப்படுத்தவேண்டும். அகிலத்திரட்டு அம்மாண செம்பதிப்பு செய்யும்போது கீழ்க்கண்ட செய்திகளை முன் ஆய்வாகச் செய்யவேண்டும். இவற்றின் மூலம் கிடைக்கும் தரவுகளின் அடிப்படையில் நல்ல ஆய்வு முன்னுரை ஒன்றினை எழுதவேண்டும். கீழ்க்கண்ட ஆய்வு முயற்சிகளை ஆவணப்படுத்தவேண்டும். பிற்காலத்தில் பல்கலைக்கழக அளவில் ஒரு இருக்கை ஏற்படுத்தி 'அய்யா வழி' ஆய்வுகளைச் செய்ய இவை உதவிகரமாக இருக்கும்.

1.3.1. ஆய்வடங்கல் தயாரித்தல்

அய்யாவழி, அகிலத்திரட்டு தொடர்பாக இதுவரை வெளிவந்துள்ள ஆய்வுகள் அனைத்தையும் தொகுப்பதே 'ஆய்வடங்கல்' ஆகும். ஒரு ஆய்வடங்கலுக்குள் கீழ்க்கண்ட அனைத்துச் செய்திகளும் இருக்கும். அவை 1. நூல்கள், 2. கட்டுரைகள், 3. பத்திரிக்கைச் செய்திகள், 4. விழா மலர்கள், 5. ஆய்வேடுகள், 6. முனைவர் பட்ட ஆய்வேடுகள், 7. முன்முனைவர் பட்ட ஆய்வேடுகள், 8. முதுகலை திட்ட ஆய்வேடுகள், 9. பல்கலைக்கழக மானியக்குழு திட்ட ஆய்வேடுகள் என்பவை ஆகும்.

சாகித்ய அகாடமி வெளியிடும் 'இந்திய இலக்கியச் சிற்பிகள்' நூல் வரிசையில் இடம்பெறும் தகுதி கொண்டவர் நம் அய்யா.

இன்று பன்னாடு அளவில் வைணவம் சார்ந்த ஆய்வுகள் முக்கியத்துவம் பெற்று வருகின்றன. அந்த வைணவம் சார்ந்த ஆய்வுகளில் அகிலத்திரட்டு அம்மானையையும் இடம்பெறச் செய்வது நமது கடமை ஆகும். அந்த நோக்கில் பல ஆய்வுக்கட்டுரைகளை ஆங்கிலத்தில் எழுதுதல் வேண்டும்.

1.4. அகிலத்திரட்டு அம்மாணை செம்பதிப்பு

இந்நூலுக்கான செம்பதிப்பு முயற்சியின் படிநிலைகளை நாம் இங்குக் காணலாம். செம்பதிப்பின் இன்றியமையாமையான காரணம் சிலகாரணங்களை இங்குக் காணலாம்.

1.யாப்பு முறையில் பதிப்பிக்காமை:

ஏரணியு மாயோன் இவ்வுலகில் தவசுபண்ணி
காரணம்போல் செய்தகதை கட்டுரைக்க - பூரணமாய்
ஆராய்ந்து பாட அடியேன்சொல் தமிழ்க்குதவி
நாராயணர் பாதம் நாவினில்.

என்பது தொடக்கப் பாடல் வெண்பா ஆகும். தங்கையா நாடார் (கொல்லம் 1138/1963) பதிப்பில் அடுத்த பாடல் வரி மேல் வெண்பாவின் நான்காம் வரியோடு இணைத்தே பதிப்பிக்கப்பட்டிருக்கிறது. அதாவது நான்காம் வரியான 'நாராயணர் பாதம் நாவினில்' என்னும் வரியோடு தொடர்ந்தே 'பாண்டவர் தமக்காய் தோன்றி பகைதனை..' என்னும் வரி தொடர்ந்து காணப்படுகிறது. அ.கா.பெருமாள் இந்த வெண்பாவினையும் இது போன்ற முன்னுரையாக அமையும் பாடல்களையும் தெளிவாகப் பிரித்துப் பதிப்பித்துள்ளார். ஆனால், நூல் பகுதில் அவர் அகிலத்திரட்டினை 'அம்மாணை' என்னும் நாட்டுப்புற யாப்பு என்று தவறாகப் புரிந்துகொண்டு நெடுங்கணக்காகப் பதிப்பித்துவிடுகிறார். ஆனால், நூல் பகுதி முழுவதும் கண்ணிகளால் ஆனவை ஆகும். சான்றுகளாக:

வமே சிவமே சிவமே சிவமணியே
தவமே தவமே தவமே தவப்பொருளே
சீரான கன்னி செய்குமரி நன்னாட்டில்
பாரான தெச்சணமே பரமன் உறுதலத்தில்
போர்மேனி மாயன் பிறந்து தவம்புரிந்து
ஓர்மேனிச் சாதி ஒக்க வரவழைத்து
நன்னியாய் நானூறு நாலுபத்து எட்டதினோய்
தண்ணீரால் தீர்த்த தர்மமது ஆனதையும்

என்னும் கணிகளைப் பாருங்கள். அ.கா.பெருமாள் இவற்றைக் கண்ணிகளாகக் கருதவேயில்லை. இவற்றைக் கண்ணிகளாகக் கொள்ளும்போது அகிலத்திரட்டின் இலக்கியத்தரம் உயர்கிறது. தாயுமானவர் (பராபரக்கண்ணி, கிளிக்கண்ணி), குமரகுருபரர்

(தமிழ்விடுதாது) முதலிய நவீன காலத்திற்கு முந்தைய 17, 18, 19 ஆம் நூற்றாண்டுப் புலவர்கள் கண்ணிகளுக்குத் தம் இலக்கியத்தில் முக்கியத்துவம் கொடுத்துள்ளமையினை ஒப்பிடும் வாய்ப்பு அ.கா. பெருமாளுக்கு வாய்க்கவில்லை. (விருப்பம் இல்லையோ என்னவோ?). இவ்வாறு ஒப்பிட்டிருந்தால் அய்யாவின் இலக்கியப் புலமை வெளிப்பட்டிருக்கும்.

கண்ணிகளாகப் பிரிக்காமையால் ஒரு கண்ணியை உடைத்து முதலடிக்கும் இரண்டாம் அடிக்கும் இடையில் நூலின் உபதலைப்புகளை (sub heading) இடும் நிலைக்கு அ.கா.பெருமாள் போயிருக்கமாட்டார்.

சான்றாக:

உருவெடுத்து நாளும் உலகம் ஏழும் தழைக்கத்

திருவெடுத்த கோலம் சிவனார் அருள்புரிய

என்பது ஒரு கண்ணி ஆகும். ஆனால், இந்த இரண்டு அடிகளும் இணைந்து ஒரு கண்ணி என்பதை உணராத அ.கா.பெருமாள்,

உருவெடுத்து நாளும் உலகம் ஏழும் தழைக்கத்

நூல்காப்பு

திருவெடுத்த கோலம் சிவனார் அருள்புரிய

நூல் காப்பு என்னும் உபதலைப்பை ஒரு கண்ணியின் இரு அடிகளுக்கிடையில் புகுத்தியுள்ளார். இது சொந்தமாக ஆராயாமல் தங்கையா நாடார் முதலியவர்கள் பதிப்பித்தமையினைப் பார்த்து எழுதியதால் வந்த விளைவு என்றும் கொள்ளலாம்.

2.பாடவேறுபாடுகள்:

அகிலத்திரட்டின் மிகச்சிறந்த பதிப்பு என்று மார்தட்டிக்கொள்ளும் அ.கா.பெருமாள் பதிப்பில் பிற பதிப்புகளிலோ ஏடுகளிலோ உள்ள பாடவேறுபாடுகள் கொடுக்கப்படவில்லை.

சிவமே சிவமே சிவமே சிவமணியே

தவமே தவமே தவமே தவப்பொருளே1 (தவக்கொழுந்தே)

சீரான கன்னி செய்குமரி நன்னாட்டில்

பாரான தெச்சணமே பரமன் உறுதலத்தில்

போர்மேனி மாயன் பிறந்து தவம்புரிந்து

ஓர்மேனிச் சாதி ஒக்க வரவழைத்து

நன்னியாய் நானூறு நாலுபத்து எட்டதினோய்

தண்ணீரால் தீர்த்த தர்மமது ஆனதையும்

செய்திருந்த நன்மை2(யது) தீங்குகலி கண்டிருந்து3(ம்)

வயது முகிந்த4(முடிந்த)கலி மாளவந்த வாறுகளும்

முன்னாள் குறோணி முற்கூரன் உடல்துணித்து
 பின்னாள்5 (பின்னால்) இரணியனைப் பிளந்து இருகூறாக்கி
 ஈரன்ஞ்சு6 (ஈரைந்து) சென்னி இராட்சதரையும்7 (ராசஷ்டரையும்) செயித்து
 வீரஞ்செய் மூர்க்கர் இடைதவிர்ந்து ஏது வராது8 (வரா)
 தேசாதி தேசர் சென்னி கவிழ்ந்தே பணியும்
 தீசாதியான துரியோதனன் முதலாய்
 அவ்வுகத்தில்9 (அவ்யுகத்தில்) உள்ள அல்லோரையும்10 (அவ்வோரையும்)
 வதைத்து
 எவ்வுகமும் காணாது ஏககுண்டம் ஏகிப்
 பொல்லாத நீசன் பொருள்11 (புருள்) அறியா மாபாவி
 கல்லாத கட்டன் கபடக் கலியுகத்தில்
 வம்பால் அறியாயம் மாதேவர்12 (மகாதேவர்) கொண்டேகி
 அம்பாரி மக்களுக் காக இரக்கமதாய்
 அறுகரத்தோன்13 (ஆறுமுகத்தோன்) வாழும் ஆழிக்கரை ஆண்டி
 நறுகரத்தோன் ஆன நாராயண மூர்த்தி

என்னும் கண்ணிகளில் தங்கையா நாடார் பதிப்புக்கும் அ.கா.பெருமாள் பதிப்பிற்கும் இடையே உள்ள பாடவேறுபாடுகளைப் பாருங்கள். மேலும் எல்லாச் சுவடிகளையும் ஒப்பிட்டால் மேலும் பாடவேறுபாடுகள் கிடைக்கும். அவற்றைத் திரட்டி ஆய்வு செய்து சுத்தப்பாடம் காணவேண்டும்.

3. வரிகள் விடுபாடு

விவேகானந்தன் பதிப்போடு ஒப்பிடுகையில் பல வரிகள் தங்கையா நாடார் பதிப்பிலும் அ.கா.பெருமாள் பதிப்பிலும் விடுபட்டுள்ளன.

சான்றாக:

அ.கா.பெருமாள் பதிப்பில் தட்சணத்தின் பெருமை என்னும் தலைப்பின் கீழ்,
 ஆனைப்படைகள் அலங்கரிக்கும் தெசுஷணமே
 சேனைப் படைத்தளங்கள் சேருகின்ற தெசுஷணமே
 ஆகமக் கூத்து ஆடுகின்ற தெசுஷணமே
 பார்வதியாள் வந்து பதிந்திருந்த தெசுஷணமே
 சீர்பதியை ஈசன் செய்திருந்த தெசுஷணமே (177-181)

என்றவாறு இடம்பெற்றுள்ளன. ஆனால் விவேகானந்தன் பதிப்பில்,

ஆகமக் கூத்து ஆடுகின்ற தெசுஷணமே

என்னும் வரியினை அடுத்து,

நாகமதில் துயில்வோர் நாடிவரும் தெசுஷணமே

என்னும் வரி இடம்பெற்றுள்ளது.

இந்த வரி வந்தால் தான்

ஆகமக் கூத்து ஆடுகின்ற தெசுஷணமே

நாகமதில் துயில்வோர் நாடிவரும் தெசுஷணமே

என்னும் கண்ணி முழுமை பெறும் என்பதையும் அறிக.

இதே போல பல இடங்களில் பலவரிகள் விடுபட்டுள்ளன. அவை ஆராயப்படவேண்டும். அதற்கு ஒரு செம்பதிப்பு வேண்டும்.

1.4.1. கிடைக்கின்ற எல்லா ஏடுகளையும் மின்படி எடுத்தல்

தமிழகத்தின் தென்பகுதில் அய்யாவழி இனத்தாங்கல்களில் எல்லாம் அகிலத்திரட்டு ஏடுகள் இருக்கின்றன அவற்றை நாம் திரட்டவேண்டும். அவற்றை அவர்கள் புனிதமாகக் கருதுவதால் தரமறுப்பர். காலத்தின் தேவையை எடுத்துக்கூறி இன்றைய அறிவியல் முறையில் 'ஸ்கேன்' செய்தோ, படம் எடுத்தோ பிரதி செய்துகொள்ளவேண்டும். ஏடுகளை அவர்களிடமே திருப்பிக்கொடுத்துவிடவேண்டும்.

1.4.2. எல்லாப் பதிப்புகளையும் திரட்டுதல்

இதுவரை அச்சில் வந்துள்ள எல்லாப் பதிப்புக்களையும் திரட்டவேண்டும்.

தினகரன் (1996) இல் ஒரு விளக்கவுரை வெளியிட்டுள்ளார். பாலராமச்சந்திரன் நாடார் (1980) இல் ஒரு பதிப்பு வெளியிட்டுள்ளார். மணிபாரதி (?) என்பவரும் விளக்கவுரை எழுதிவெளியிட்டுள்ளார். வழக்கறிஞர் என்.விவேகானந்தன் அகிலத்திரட்டு அம்மாளை திருவாசகம் மூலமும் உரையும் என்னும் நூலினை வெளியிட்டுள்ளார். சிவகுமார் என்பவர் 2008 இல் ஒரு பதிப்பினை வெளியிட்டுள்ளார். காலச்சுவடு பதிப்பகத்தின் வழி அ.கா.பெருமாள் என்னும் நாட்டுப்புறவியல் ஆய்வாளர் 2009 இல் ஒரு பதிப்பினை வெளியிட்டுள்ளார். இந்நூலிலும் பாடவேறுபாடுகள், சொல்லடைவுகள், பொருளடைவுகள் முதலிய எவையும் இல்லை.

1.4.3. பாடவேறுபாடுகளைத் திரட்டல்

மேற்கூறிய முறையில் திரட்டப்பட்ட ஏடுகள், அச்ச நூல்கள் முதலியவற்றைக் காலாவாரியாகவும் அவை கிடைத்த ஊர்கள் வாரியாகவும் வகைப்படுத்திக்கொள்ளவேண்டும். அந்த ஏடுகளுக்கும் நூல்களுக்கும் தனிதனிக்குறியீடுகளை வழங்க வேண்டும். எல்லாப் பாடவேறுபாடுகளையும் திரட்டவேண்டும்.

1.4.5. குடிவழி நிறுவுதல்

திரட்டப்பட்ட பாடவேறுபாடுகளைக் கொண்டு அவற்றிற்கான குடிவழி முறையை நிறுவவேண்டும். அதாவது பழமையான சுவடி எது, சுவடிகள் எத்தனைப் பிரிவுகளாகப் பிரிந்து

தமிழகம் முழுவதும் பரவியுள்ளன; எந்தெந்தச் சுவடிகள் அச்சு நூல்களாக உருமாறின; முதலிய செய்திகளை பாடவேறுபாடுகளைக்கொண்டு நிறுவவேண்டும். அதற்கு இந்த 'குடிவழி'முறை உதவும். இதனை மூலபாட ஆய்வாளர்கள் ஸ்டெம்மா (stemma) என்பர்.

1.4.6. செம்பதிப்பு உருவாக்குதல்

குடிவழிமூலம் பாடம் வேறுபடும் இடங்களில் சிறந்த பாடங்களைத் தேர்வு செய்து சிறந்த பதிப்பை உண்டாக்க வேண்டும். சொல்லடைவு, பொருளடைவு முதலியனவும் செய்யப்படவேண்டும். ஒரு பாடவேறுபாட்டிற்கு எத்தனைப் பாடங்கள் கிடைக்கின்றனவோ அவற்றை அந்தந்தப் பகுதியில் அடிக்குறிப்பில் அந்தந்தச் சுவடிக் குறியீடுகளோடு கொடுக்கவேண்டும்.

1.4.6. ஒலைச்சுவடிகளின் குடிவழி மூலம் அய்யாவழி பரவலின் வரலாற்றை அறிதல்

குடிவழி நிறுவுவதன் மூலம் சுமார் 200 ஆண்டுகளாக அகிலத்திரட்டு அம்மாளை என்னும் நூல் தமிழகத்தில் வழங்கிவந்த வரலாற்றை ஆதாரப்பூர்வமாக நிறுவமுடியும். அதன் மூலம் ஒரு குறிப்பிட்ட சமுதாயத்தினரின் எழுத்தறிவு வரலாறும் வெளிப்படும்.

1.5. செய்யவேண்டியவை

1.5.1.பதிப்புக்குழு அமைத்தல்

தனி ஒரு நபரால் இந்தக் காரியம் செய்யப்பட இயலாது. ஒரு குழுவாக இணைந்து சுவடிகளையும் நூல்களையும் திரட்டி, பாடவேறுபாடுகளைக் கண்டறிந்து ஆராய்ந்து மூலபாடம் நிறுவி இந்தப்பதிப்பினை உருவாக்கவேண்டும்.

1.5.2. சுவடிகளை டிஜிட்டல் முறையில் படியெடுத்தல்

சுவடிகளை, நூல்களை டிஜிட்டலைஸ் செய்து படியெடுக்கவேண்டும். அதற்கான கருவிகளையும் குழுவினரையும் அமைக்கவேண்டும்.

முடிவுரை

இத்தனையும் செய்தால் பன்னாடு போற்றும் ஒரு நல்ல செம்பதிப்பினை நாம் அகிலத்திரட்டிற்குச் செய்யமுடியும். தாழக்கிடந்தாராகிய நம்மைத் தற்காத்த தகையோனுக்கு நாம் செய்யும் கைம்மாறு வேறு என்னவாக இருக்க முடியும்.

துணைநூற்பட்டியல்

- [1] கண்ணபிரான். அய்யா வைகுண்டரின் அகிலத்திரட்டுச் சுருக்கம். அகில முரசு வெளியீடு, சென்னை, 1999.
- [2] தங்கையா நாடார். டாஸ் பிறஸ். நாகர்கோவில். நான்காம் பதிப்பு, 1963 (கொல்லம் 1138).
- [3] தர்மராஜன், பொன். "அகிலத்திரட்டு ஆய்வு நூல்."

- [4] தினகரன், டி. அகிலத்திரட்டு அம்மாணை விளக்கவுரை. Vol.1-5, வைகுண்டர் திருக்குடும்பம், நாகர்கோவில், 1996.
- [5] பாலராமச்சந்திரன் நாடார். பகவான் வைகுண்டர் அருள்நூல். சாமிதோப்பு, 1980.
- [6] பெருமாள், அ.கா. அய்யா வைகுண்டசாமி அருளிய அகிலத்திரட்டு அம்மாணை. காலச்சுவடு பதிப்பகம், நாகர்கோவில், 2009.
- [7] மணிபாரதி, “அகிலத்திரட்டு விளக்கவுரை.”
- [8] விவேகானந்தன். அகிலத்திரட்டு அம்மாணை திருவாசகம் மூலமும் உரையும். விவேகானந்தன் வெளியீடு, ஆசாரிபள்ளம், 1993.

நிதிசார் கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி: இல்லை

கட்டுரையாளர் நன்றியுரை: இல்லை

கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி: இக்கட்டுரையில் எவ்வித முரண்பாடும் இல்லை என்று உறுதிமொழி அளிக்கிறேன்.

இக்கட்டுரை கிரியேட்டிவ் காமன்சு ஆட்ரிபியூசன் 4.0வின் [Creative Commons Attribution4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) கீழ் பன்னாட்டு உரிமம் பெற்றுள்ளது.